

AVLONIYNING TARBIYAVIY QARASHLARI

Boymurodova Sarvinoz Saparali qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242853>

***Annotatsiya.** Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiya borasidagi qarashlari o'zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi va milliy qadriyatlarini bilan uzviy bog'liq bo'lib, adibning boy pedagogik merosi ta'lim-tarbiyani rivojlantirish, uni o'quvchilar ongida shakllantirish hamda axloqiy va ma'naviy jihatdan yetuk shaxs tarbiyalashda muhim manba sifatida xizmat qilmoqda. Shu bois, ushbu merosni o'rganish va tahlil qilish bugungi kunning dolzarb talablaridan biriga aylanmoqda.*

***Kalit so'zlar:** pedagogika, xalq, ta'lim, tarbiya, nafs, aql, axloq.*

***Annotation.** Abdulla Avloni's views on education and upbringing are closely connected with the spiritual world, lifestyle, and national values of the Uzbek people. His rich pedagogical heritage serves as an essential source for the development of education, shaping students' consciousness, and fostering morally and spiritually mature individuals. Therefore, studying and analyzing this heritage has become one of the urgent demands of today.*

***Keywords:** Pedagogy, people, education, upbringing, soul, intellect, morality.*

***Аннотация.** Взгляды Абдуллы Авлони по вопросам образования и воспитания тесно связаны с духовным миром, образом жизни и национальными ценностями узбекского народа. Его богатое педагогическое наследие служит важным источником для развития образования, формирования сознания учащихся, а также воспитания морально и духовно зрелых личностей. Поэтому изучение и анализ этого наследия становится одной из актуальных задач сегодняшнего дня.*

***Ключевые слова:** Педагогика, народ, образование, воспитание, душа, разум, нравственность.*

Mamlakatimizning kelajagi, mustaqil O'zbekistonning istiqboli, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan tarbiyachi-o'qituvchiga, uning saviyasiga, tayyorgarligiga, fidoyiligiga, yosh avlodga ta'lim berish va barkamol inson darajasida tarbiyalab, voyaga yetkazishga nisbatan shijoatiga bog'liq.

Ma'lumki, ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayon bevosita o'qituvchi tomonidan tashkil qilinadi va olib boriladi. Yangicha ijtimoiy sharoitda ta'lim-tarbiyadan ko'zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o'quvchilarning dars va darsdan tashqari xilma-xil tarbiyaviy faoliyatlarini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e'tiqodli, vatanparvar, mehnatsevar, barkamol inson qilib o'stirish va kasbga yo'naltirish o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. O'qituvchining tarbiyasi asosida tarbiyalanuvchining ongi shakllanadi, ma'naviy boyligi va his-tuyg'ulari rivojlanadi, o'zida ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan, kishilar bilan o'zaro munosabatni to'g'ri tashkil etishga xizmat qiladigan aqliy va axloqiy odatlar hosil bo'ladi. "Aql, deydi – Abdulla Avloniy, - insonlarning piri komili, murshidi yagonasidur, ruh ishlovchi, aql boshlovchidir. ...insonni hayvonlardan so'z va aql ila ayirmushdur. Lekin inson aql va idroki soyasida o'ziga keladigan zarar va zulmlardan saqlanur. Yer yuzidagi hayvonlarni asir qilib, bo'ynida boylab, iplarining uchini qo'llarga bergan insonlarning aqlidir".

Ko'pchilik yosh o'qituvchilarda, ta'lim berish mahoratiga qaraganda tarbiyachilik mahoratini egallash jarayoni qiyin kechadi. Albatta, buning obyektiv sabablari bor: tarbiya tushunchasi, insonning aqliy imkoniyatlarini rivojlantirish, axloqan pok, estetik didli, mehnatsevar qilib tarbiyalash omili bo'lib, ta'lim berish ko'nikmalarini egallashga qaraganda keng ma'nodagi tushuncha bo'lganligi uchun doimo ziddiyatlarga va tasodifiy hodisalarga boy.

Adib yashab ijod qilgan davrda ham tarbiya jamiyat rivojlanishining asosiy o'zagi bo'lgan. Tarbiya xususida, Abdulla Avloniyning *“Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot – yo falokat, yo saodat – yo razolat masalasidir”*, – deb aytgan fikrlari barcha millat vakillarining tarbiyasiga mos keluvchi haqiqatdir. Ushbu fikrlardan anglaniladiki, shaxs tarbiyasi xususiy ish emas, balki ijtimoiy, milliy va davlat ishidir. Har qanday ijtimoiy jamiyatda yosh avlod tarbiyasi muayyan maqsad asosida tashkil etiladi. Tarbiyaning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, uning rivojlanish yo'nalishi, ijtimoiy munosabatlar mazmunidan kelib chiqib belgilanadi. Buyuk ma'rifatparvarning ushbu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ham biz uchun shunchalik muhim va dolzarbdur. Har bir xalqning taraqqiy qilishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liq, shu bois Abdulla Avloniy bola tarbiyasiga katta e'tibor bilan qarab, o'zbek ziyolilari orasida birinchi bo'lib, ta'lim-tarbiya haqidagi ta'limotini, tarbiya yo'nalishlarini ishlab chiqib hayotga tatbiq etgan.

O'zining kasbiy mahoratini endigina boshlagan yosh o'qituvchilarda tarbiyachilik mahoratining ko'nikma va malakalarini egallashi qiyin shakllanadi. Bunga asosan, yosh o'qituvchilarda kasbiy sifatlar tizimini egallash harakati bilan bog'liq subyektiv sabablar mavjud bo'ladi. Bu nimani nazarda tutadi? Boshlovchi o'qituvchilarning ziddiyatli vaziyatlarda o'quvchilar orasida o'zini tuta bilishi, xilma-xil tarbiyaviy usullardan foydalanib, ko'zlangan maqsadiga erishishi tarbiyachilik mahorati bilan bog'liq. Pedagogik faoliyatni endigina boshlagan tarbiyachi-o'qituvchilar jazolash usullarini ko'proq egallashga harakat qiladilar. Ular oldida go'yo tarbiyaviy maqsadlarga erishishning omili sifatida *«qanday jazolamoq kerak?»* muammosi barcha tarbiyaviy masalalarni hal qiluvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu ma'noda Avloniy ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'liq ekanini ham ta'kidlaydi. “Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydurgan, birining vujudida biriga boylangan jon ila tan kapidur” - deydi. Adibning fikricha, inson butun borliqning ko'rki va sharafidir.

Abdulla Avloniy pedagog sifatida bola tarbiyasining roli haqida fikr yuritib, *“Agar bir kishi nafsi buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo'lib o'sdimi, Allohu akbar, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq yerdan turib yulduzlarga qo'l uzatmak demakdir”*, – deydi. Bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va ayniqsa muallimning tarbiyaviy mahorati g'oyatda ulkan ahamiyatga ega. O'z faoliyatini endigina boshlayotgan o'qituvchilar va doimiy izlanishda bo'lgan tajribali o'qituvchilar ham tarbiyachilik mahoratiga zamin yaratuvchi quyidagi jihatlarni bilishi kerak:

- har qanday vaziyatlarda o'quvchining ichki va tashqi dunyosini to'g'ri tushunish;
- tarbiyalanuvchilarga ishonch va talabchanlik;
- tarbiyaviy vaziyatni har tomonlama puxta baholay olish qobiliyati;
- ziddiyatli tasodifiy holatlarda ikkilanmasdan to'g'ri qaror qabul qilish;
- tarbiyada ta'sir etishning turli usullaridan foydalana olish qobiliyati;
- o'quvchilar ongida erkinlik va tashabbuskorlikni, o'z fikr mulohazalarini qo'rqmasdan bayon qilish ko'nikmalarini tarbiyalash;

- o‘z-o‘zini boshqarishning turli shakllaridan unumli foydalanish;
- har bir o‘quvchining yashirin ijobiy fazilatlarini ko‘ra olish va takomillashtirish;
- o‘quvchilarning ijtimoiy kelib chiqishiga qarab toifalarga ajratmaslik, bir xil munosabatda bo‘lish.

Abdulla Avloniy asarlarida ta’lim-tarbiya masalalari ham pedagogik, ham badiiy ijodkorlik mahoratini mavjud ilmiy manbalar va tarixiy asarlar asosida qiyosan o‘rganish bilan ham belgilanadi. Xususan, adib o‘qituvchi tarbiyachilik faoliyatining mazmunida, oldinga qo‘yilgan maqsad va vazifalarga muvofiq o‘quvchining xulq-atvori hamda sifatlari mohiyati aks etishi lozimligini ta’kidlaydi. Shu ma’noda Avloniy tarbiya mazmunini shaxsning shakllanishiga qo‘yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan kelib chiqib, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, jamiyat mafkurasi g‘oyalari asosida belgilaydi. Adibning tarbiyaviy faoliyatda o‘qituvchining pedagogik mahorati, yuksak tashkilotchilik faoliyatiga nisbatan fikrlarini quyidagicha jamlash mumkin:

1. O‘qituvchining tarbiyachilik mahorati – o‘quvchilar dunyosiga kirib borishida, ularning mehriqga sazovor bo‘lishida, ta’lim muassasasidagi pedagogik faoliyatni to‘g‘ri va ma’lum bir maqsadga yo‘naltira olishida namoyon bo‘ladi.

2. O‘qituvchining tarbiyachilik mahorati – maktab o‘quvchisini har taraflama rivojlantiruvchi pedagogik vaziyatlarni to‘g‘ri tashkil qila olish malakasi.

3. O‘qituvchining tarbiyachilik mahorati – bu “o‘qituvchi-o‘quvchi” munosabatini bir zumda ijobiy tomonga hal qilish emas, balki o‘quvchilar jamoasi va alohida shaxsga tarbiyaviy ta’sir etish, jamoada tarbiyaviy muhitni bir maromda tashkil qilishdir.

4. O‘qituvchining tarbiyachilik mahorati – bu faqat kasbiy bilimlarni mukammal egallash emas, balki tarbiya qonuniyatlari hamda o‘quvchilar jamoasi hayotini tashkil qilish qonuniyatlaridan kelib chiqadigan usul va metodlarning amaliyotga tatbiq etishidir.

5. Bilim va unga asoslangan ko‘nikma, malakalar o‘qituvchi tarbiyachilik mahorati mohiyatining asosi hisoblanadi. O‘qituvchidan tarbiyachi sifatida intellektual qobiliyatlar tizimiga ega bo‘lish talab etiladi. U tarbiyachi sifatida o‘zida ushbu qobiliyatlarni yillar davomida shakllantirib borishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avloniy Abdulla. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 94 b.
2. Avloniy Abdulla hikmatlaridan Islom nuri.-1995.-4 (112)-B.4.
3. Azimova Z.E. Tarbiyaviy ishlar tizimini integral diagnostik asosda takomillashtirish (Oliy ta’lim muassasalari misolida). – ped. fan. dok. dis. – Nukus: 2018. – 214 b.
4. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Mukammal asarlar to‘plami (nashrga tayyorlovchi S.G‘aniyeva) – T.: Fan, 1998, 14-jild. – 130 b.